

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 5)

2024

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Азимова К.Т. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ.....	5
2. Гарифулина Л.М., Ашурова М.Ж. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ.....	9
3. Garifulina L. M., Goyibova N.S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	13
4. Dmitriev A. V., Gudkov R.A., Fedina N. V., Petrova V.I., A CASE OF LONG-TERM OBSERVATION OF A CHILD WITH SANFILIPPO SYNDROME.....	17
5. Ibragimova M.F., Shavkatova Z.Sh. EFFECTIVENESS OF USE OF THE DRUG MONTELUKAST FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....	20
6. Ishkabulova G.D., Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o`g`li O`TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI.....	23
7. Маманов М.Ч., Арзиев И. А., Арзиева Г. Б. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	27
8. Mamatxujaeva G.A., Arziqulov A.Sh., Shavazi N. M., Rustamov M.R. BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI.....	31
9. Nosirova D. A., Nasirova A. A. O`TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH.....	35
10. Расулов С.К., Ишкабулова Г.Д. БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ.....	40
11. Тошкенбоев Ф. Р., Гуламов О. М., Ахмедов Ф. К., Шеркулов Қ.У. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА.....	44
12. Тураева Д.Х., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ.....	48
13. Uralov Sh.M. SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKTSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH.....	53

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ishkbulova Gulchexra Djankurazovna

Davolash fakulteti pediatriya kafedrası, tibbiyot fanlar nomzodi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o'g'li

Pediatriya fakulteti talabasi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

O'TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A'ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12253851>

ANNOTASIYA

Glomerulyar buyrak shikastlanishi - glomerulonefrit (GN) jiddiy tibbiy va iqtisodiy muammolardan biridir. Ko'pincha GN surunkali buyrak etishmovchiligining oxirgi bosqichining asosiy sababi bo'lib, hayot bilan mos kelmaydigan va buyrakni almashtirish terapiyasini talab qiladi (dializ, donor buyrak transplantatsiyasi) [2]. Kasallikning kechish xarakteriga ko'ra, GN ning o'tkir shakli (kasallik davomiyligi bir yildan kam) va surunkali (kasallikning bir yildan ortiq davom etishi) mavjud. Klinik amaliyotda ko'pincha surunkali GN va o'tkir GN kuchayishini o'z vaqtida farqlashda, xususan, kasallikning siydik (yashirin) shaklida, ularning tashxisi uchun aniq mezonlarning yo'qligi sababli qiyinchiliklar paydo bo'ladi.

Kalit so'zlar: surunkali glomerulonefrit, sitokinlar, bolalar.

For citation: Ishkbulova G.D., Raxmonkulov Sh. I. / Acute and disease with glomerulonephritis cytokine balance in sick patients. // Journal of hepato-gastroenterology research. 2024. vol. 5, issue 1. pp.23-26

Ишкабулова Гулчехра Джанкуразовна

Кафедра педиатрии лечебного факультета, кандидат медицинских наук
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Рахмонкулов Шахзод Исламжон угли

Студент педиатрического факультета
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО БАЛАНСА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

АННОТАЦИЯ

Гломерулярное поражение почек – гломерулонефрит (ГН) является одной из серьезных медико-экономических проблем. Очень часто ГН выступает в качестве ведущей причины терминальной хронической почечной недостаточности, не совместимой с жизнью и требующей почечной заместительной терапии (диализ, трансплантация донорской почки) [2]. По характеру клинического течения выделяют острую форму ГН (давность заболевания менее года) и хроническую (давность заболевания более года). В клинической практике часто возникают трудности в своевременной дифференциации обострения хронического ГН и острого ГН, в частности при мочевого (латентной) форме заболевания, из-за отсутствия четких критериев их диагностики.

Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, цитокины, дети

Ishkbulova Gulchexra Djankurazovna

Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Candidate of Medical Sciences
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o'g'li

student of the Faculty of Pediatrics
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

ACUTE AND DISEASE WITH GLOMERULONEPHRITIS CYTOKINE BALANCE IN SICK PATIENTS

ANNOTATION

Glomerular kidney damage - glomerulonephritis (GN) is one of the serious medical and economic problems. Often, GN is the main cause of end-stage chronic renal failure, which is incompatible with life and requires renal replacement therapy (dialysis, donor kidney transplantation) [2]. According to the course of the disease, there is an acute form of GN (the duration of the disease is less than one year) and chronic (the duration of the disease is more than one year). In clinical practice, there are often difficulties in timely differentiation of chronic GN and acute GN exacerbation, in particular, in the urinary (hidden) form of the disease, due to the lack of clear criteria for their diagnosis.

Key words: chronic glomerulonephritis, cytokine balance, children

Surunkalili glomerulonefrit biomarkerlarini o'rganishga bag'ishlangan ishlar mavjud [1, 3, 7]. Shu bilan birga, glomerulonefritda yallig'lanish jarayonini kechishida sitokinlarning roli chuqur o'rganilmagan. Yuqoridagilar bilan bog'liq holda, ushbu tadqiqotning maqsadi o'tkir va surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda qonda aylanib yuradigan sitokinlar darajasini o'rganish edi.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqot Samarqand shahridagi 1-sonli bolalar shahar kasalxonasida nefrologiya bo'limida davolanayotgan 10 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 55 nafar GN bilan kasallangan bemorlarni qamrab oldi. Kasallikning boshlanishida 10 bemor (o'tkir GN), surunkali GNning kechishi bilan - 45 bemor o'rganildi. 21 holatda GN ning mezangioproliferativ varianti, 6 holatda membranoproliferativ, 11 holatda membranaviy va 6 holatda minimal o'zgarishlar bilan GN aniqlangan. Tekshiruvdan o'tganlar orasida 24 nafar qiz va 31 nafar o'g'il bolalar bor. O'tkir GN va surunkali GN bilan og'rigan bemorlarning guruhlari kasallikning turli morfologik variantlari bo'lgan bemorlarning vakilligi va bemorlarning buyraklarning funksional holati bo'yicha vakili edi. Umumiy qabul qilingan tadqiqotlarga qo'shimcha ravishda (umumiy klinik qon va siydik sinovlari, biokimyoviy tadqiqotlar - kreatinin, karbamid, bilirubin, transaminazlar, gemostasiogramma, proteinogramma, C-reaktiv oqsil, glomerulyar filtratsiya tezligi, naychali reabsorbsiya, buyraklarning ultratovush tekshiruvi), kontsentratsiya. qonda aylanib yuradigan asosiy sitokinlar aniqlandi - interleykin-1b (IL-1b), interleykin-2 (IL-2), interleykin-10 (IL-10), interferon-y(IFN-y) va IL-1b retseptorlari antagonisti - Ra-IL-1b. Tadqiqot ob'ekti venoz qon zardobi edi. Qon tekshiruvi ikki marta - statsionar davolanishga yotgan vaqti (2-3-kunlarda) va statsionar davolanish davrining oxirida (12-14-kunlarda) o'tkazildi. Ta'riflovchi statistikaning quyidagi parametrlari aniqlandi: o'rtacha arifmetik (M), standart og'ish (SD). Ikki namunani solishtirganda, farqlarning ahamiyatini baholash uchun Student's t-test (p) ishlatilgan. Ikki guruh o'rtasidagi bog'liqlikning ishonchligi Spearman darajali korrelyatsiya koeffitsientini (rs) hisoblash asosida baholandi, koeffitsientlarning ishonchligi prs<0,05 bo'lganda maqbul deb topildi. Tadqiqot davomida olingan laboratoriya parametrlarining qiymatlari 25 amalda sog'lom odamni tekshirish natijalari bo'lgan mos yozuvlar qiymatlari bilan taqqoslandi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, GN bilan og'rigan bemorlarda kasallikning klinik kechishi tabiatidan qat'iy nazar - o'tkir yoki surunkali, ikkala holatda ham yallig'lanish oldi sitokinlar (IL-1b, IL-2) va yallig'lanishga qarshi sitokinlar ishlab chiqariladi - IL-10 va Ra-IL-1b. GN davrida yallig'lanish oldi sitokinlar ishlab chiqarishning ko'payishi limfotsitlar, monositlar tomonidan infiltratsiya va rezident glomerular hujayralarning ko'payishi natijasida glomerulyarlarda yallig'lanish o'zgarishlarining rivojlanishi bilan izohlanadi [5]. Yallig'lanish oldi sitokinlar darajasining oshishi bilan parallel ravishda yuzaga keladigan yallig'lanishga qarshi sitokinlar - IL-10 va Ra-IL-1βhosil bo'lishining ko'payishi, ishlab chiqarishning ko'payishini bostirishga qaratilgan avtoregulyatsiya reaksiyasi sifatida qarash mumkin, yallig'lanish oldi sitokinlarning ishlab chiqarilishini bostirish uchun [6].

GN bilan og'rigan bemorlarning sitokin profilida kasallikning klinik kechish xususiyatiga qarab ba'zi xususiyatlar aniqlandi. Shunday qilib,

surunkali GN kuchaygan bemorlarda Ra-IL-1βning o'rtacha miqdori o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda mos keladigan ko'rsatkichdan 2,6 baravar past va IFN-y, statsionarda davolanishning oxirgi bosqichida o'tkir GN bilan og'rigan bemorlar guruhining 1,6 baravar yuqori edi. Surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda o'rtacha IL-1b miqdori o'tkir GN bilan og'rigan bemorlardagi tegishli ko'rsatkichdan 4,7 baravar past bo'lishiga qaramay, bemorlarning taqqoslangan guruhlarida ushbu sitokin ishlab chiqarish darajasi o'rtasidagi farq statistik ahamiyatga ega emas.

Vilkokson testidan foydalangan holda davolanishdan oldin va keyin sitokinlar darajasini taqqoslash o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda davolash paytida sitokin ishlab chiqarish darajasining ma'lum dinamikasini aniqlandi, bu IL-1b, Ra-IL-1βva IL-2ning dastlabki yuqori darajalarining pasayishida namoyon bo'ldi. IFNγ darajasi ham sezilarli darajada kamaydi (pw<0,05), uning boshlang'ich darajasi mos referent qiymatlaridan farq qilmadi. Surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda davolanish paytida sitokinlarni ishlab chiqarishda sezilarli dinamikalar kuzatilmadi.

Alohida sitokinlar ishlab chiqarishning o'zaro bog'liqligi haqidagi ma'lum vaziyat bilan bog'liq holda, biz o'rganilayotgan sitokinlar darajalari o'rtasidagi korrelyatsiya munosabatlarini o'rganib chiqdik. Sog'lom odamlarda sitokin holati ko'rsatkichlari o'rtasida faqat bitta korrelyatsiya o'rnatildi - yallig'lanishga qarshi sitokinlar - IL-10 va Ra-IL-1β(rs = -0,76; prs = 0,030) darajasining salbiy bog'liqligi. Glomerulyar buyrak shikastlanishining rivojlanishi bilan bog'lanishlarning umumiy soni sezilarli darajada oshdi. Surunkali GN bilan og'rigan bemorlarning sitokin profili yallig'lanish oldi sitokini IL-1β va uning retseptorlari antagonisti, yallig'lanish oldi sitokinlar IL-2 va IFNγ, yallig'lanish oldi sitokin IFNγ va yallig'lanishga qarshi IL-10 sitokinlarning boshlang'ich darajalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligi bilan tavsiflanadi. Davolanish oxirida o'rnatilgan aloqalar ham kuzatildi. Bundan tashqari, davolanishning oxiriga kelib, IL-2 va IL-10 darajalari o'rtasida yangi korrelyatsiya aniqlandi. Surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda aniqlangan korrelyatsiyalar yallig'lanish oldi va yallig'lanishga qarshi sitokinlarni ishlab chiqarishning o'zaro ta'sirini ko'rsatadi.

Shunday qilib, korrelyatsiya tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, sog'lom odamlarda faqat yallig'lanishga qarshi sitokinlar o'rtasida bog'liqlik mavjud. GN ning o'tkir shaklida aniqlangan aloqalar yallig'lanish oldi sitokinlarni ishlab chiqarishning o'zaro bog'liqligini aks ettiradi. Surunkali GNning kuchayishi davrida yallig'lanish oldi va yallig'lanishga qarshi sitokinlarni ishlab chiqarish darajalari o'rtasida yaqin bog'liqlik aniqlanadi. Bundan tashqari, surunkali GN kuchayishi yengilligining oxiriga kelib, bunday bog'lanishlar soni ortadi, o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda statsionar davolanishning oxiriga kelib, o'rganilayotgan sitokinlar darajasida birorta ham korrelyatsiya topilmaydi.

O'tkir va surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda aniqlangan Ra-IL-1β va IFNγ darajalaridagi farqlar bilan bog'liq holda, ushbu sitokinlarning GN uchun standart laboratoriya testlari to'plamining ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi e'tiborga loyiqdir (1-jadval).

Jadval 1.

GN bilan og'rigan bemorlarda sitokin holati ko'rsatkichlari

Sitokinlar	Laborator ko'rsatkichlar	Rs	Prs
IL-1β (1)	Qon zardobidagi mochevina (2)	0,35	0,016
	Siydikning solishtirma og'irligi (1)	-0,33	0,027
Ra-IL-1β(1)	Neytrofillar % (1)	0,45	0,009

Sitokinlar	Laborator ko'rsatkichlar	Rs	Prs
	Neytrofillar abs (1)	0,37	0,037
	Neytrofillar abs (2)	0,43	0,015
IFN γ	Qon zardobidagi kreatinin (2)	0,35	0,047

Izoh: (1) - 2-3-kunlardagi indikator qiymatlari va (2) - kasalxonada davolanishning 12-14-kunlarida; abs. – mutlaq qiymat (1 l da).

Sitokin tizimining o'rnatilgan korrelyatsiyasi nuqtai nazaridan, GN ning laboratoriya natijalarning ba'zi xususiyatlarini har xil turdagi klinik kechishi bilan tushuntirish mumkin. Surunkali GN bilan og'rigan bemorlarda neytrofil hujayralarining tarkibi o'tkir GN bilan og'rigan

bemorlarga qaraganda past bo'ladi. Bu fakt GN ning surunkali kechishida Ra-IL-1 β ning boshlang'ich darajasi past bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu qondagi neytrofillar miqdori bilan musbat bog'liqdir

Jadval 2.

GN ning turli xil klinik kechishi bo'lgan bemorlarda laboratoriya parametrlaridagi statistik jihatdan muhim farqlar

Ko'rsatkichlar	O'tkir GN	Surunkali GN	P
	M $\pm$ SD	M $\pm$ SD	
Qondagi ko'rsatkichlar			
Neytrofillar, $\times 10^6/l$	4946 $\pm$ 2265	3703 $\pm$ 1382	0,045
Eozinofillar, %	1,8 $\pm$ 1,0	3,4 $\pm$ 2,4	0,001
SOE, mm/s	22,4 $\pm$ 16,7	12,9 $\pm$ 10,3	0,048
Kreatinin, mkg/l	92 $\pm$ 18,6	123 $\pm$ 32	0,001
Bilirubin	15,8 $\pm$ 6,8	12,0 $\pm$ 5,5	0,083
Umumiy oqsil	67,5 $\pm$ 10,0	72,6 $\pm$ 6,9	0,072
S-reaktiv oqsil, mg/l	7,29 $\pm$ 4,5	4,77 $\pm$ 3,40	0,088
Siydikdagi ko'rsatkichlar			
Kreatinin, mkg/l	12065 $\pm$ 5383	10967 $\pm$ 3417	0,084
Oqsil, g/l	1,58 $\pm$ 2,6	0,33 $\pm$ 0,43	0,002
Leykotsitlar ko'ruv maydonida	9,25 $\pm$ 5,4	4,53 $\pm$ 2,63	0,048

Sitokin tizimining o'rnatilgan korrelyatsiyasi nuqtai nazaridan, GN ning laboratoriya ko'rinishlarining ba'zi xususiyatlarini har xil klinik kechishi bilan tushuntirish mumkin (2-jadval).

O'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda IFN γ ning ishlab chiqarilishi davolash jarayonida pasayib ketdi va surunkali GN bilan og'rigan bemorlar darajasidan past bo'ldi, bu qon zardobidagi kreatinin miqdoriga ta'sir qilishi kerak edi, chunki qon zardobidagi IFN γ va kreatinin darajalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'zaro bog'liqlik mavjudir. Darhaqiqat, o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda zardobdagi kreatinin kontsentratsiyasi surunkali GN bilan og'rigan bemorlarga qaraganda past bo'ladi.

Ilgari biz surunkali GNning kuchayishini kasallikning boshlanishidan ajratib turadigan immuno-gematologik belgilarni topishga harakat qildik [1]. GN bilan og'rigan bemorni davolash boshlanishidan oldin aniqlangan neytrofillarning mutlaq soni va eozinofillarning nisbiy soni GN klinik kechishining tabiatini farqlash uchun ishlatilishi mumkinligini aniqladik. Kutulgandan farqli o'laroq, immunologik ko'rsatkichlar GN klinik kechishining tabiatini aniqlash uchun diagnostika mezonlari sifatida foydalanish uchun yaroqsiz bo'lib chiqdi: biz o'tkir va surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar guruhlarida tug'ma va adaptiv immun javob ko'rsatkichlarida farqlarni topa ololmadik

GN bilan og'rigan bemorlarda sitokin profilini o'rganish natijalariga ko'ra boshqacha vaziyat yuzaga keladi: surunkali GN ning kuchayishi GN boshlanishidan yallig'lanishga qarshi sitokin - Ra-IL-1 β darajasining kichikroq o'sishi bilan ajralib turadi, ularning xususiyatlari 5-95 persentil interval bo'yicha 111 dan 3915 pg / ml gacha (o'tkir GN

bilan og'rigan bemorlarda - 395 dan 2942 pg / ml gacha) va yallig'lanish oldi sitokin - IFN γ yuqori darajasida taqsimlanadi, davolash oxirida 26,7 dan 412,4 pg / ml gacha bo'lgan o'zgarishlar bilan (o'tkir GN bilan og'rigan bemorlarda - 24,1 dan 45 pg / ml gacha). Shuning uchun Ra-IL-1 β va IFN-y tarkibini aniqlash GN ning o'tkir va surunkali kechishini farqlash uchun ishlatilishi mumkin: GN bilan kasallangan bemor 395 pg/ml dan past bo'lgan kasalxonaga yotqizilganida Ra-IL-1 β ning boshlang'ich kontsentratsiyasi surunkali GN ning boshqa belgilari mavjudligi bilan surunkali GN foydasiga tashxis qo'yish ehtimolini oshiradi. Bunday holda, IFN-g darajasi 45 pg / ml dan yuqori bo'lsa, surunkali GN tashxisini kasalxonada davolanishning 14-kuniga qadar tasdiqlash mumkin.

Xulosa:

1. GN bilan kasallangan bemorlarda sitokin profilidagi farqlar kasallikning klinik kechish xususiyatiga qarab aniqlandi.

2. GN ning o'tkir davrida kasalxonada davolanishning oxirigacha yo'q bo'lib ketadigan yallig'lanish oldi sitokinni ishlab chiqarish darajalarida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik aniqlandi. GN ning surunkali kursi yallig'lanish oldi va yallig'lanishga qarshi sitokinni ishlab chiqarishda o'zaro bog'liqlik mavjudligi bilan tavsiflanadi.

3. Surunkali GN kuchaygan bemorlarning sitokin profili stasionar davolanish kursining oxiriga kelib qonda aylanib yuruvchi Ra-IL-1 β ning boshlang'ich darajasi pastligi va IFN-y ning yuqori darajasi bilan ajralib turadi.

4. GN bilan kasallangan bemorni 395 pg / ml dan past kasalxonaga yotqizishda Ra-IL-1 β ning dastlabki kontsentratsiyasi surunkali GN foydasiga tashxis qo'yish ehtimolini oshiradi.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Alchinbaev M. K., Sultonova B. G., Karabaeva A. J. Surunkali pielonefrit bilan og'rigan bemorlarda funktsional buyrak zaxirasi. // Nefrologiya. - 2001. 5-jild, 2-son. 71-74 betlar.

2. Yesayan A.M., Buyrakning to'qima renin-angiotensin tizimi. nefroproteksiyaning yangi strategiyasi // nefrologiya.- 2002. 6-jild, 3-son.10-14 betlar
3. Kartamisheva N. N., Chumakova O. V., Kucherenko A. G. Surunkali pielonefrit va surunkali interstitsial nefritning rivojlanish omillari // pediatriya. G. N. Speranskiy Tomonidan 2004 Yil. №5.50-53 betlar.
4. Muhin N. A., Balkarov I. M., Moiseev S. V. va boshqalar. Surunkali progressiv nefropatiyalar va zamonaviy insonning turmush tarzi // ter. arx. --2004.-№9.5 10 sahifa.
5. Ni A. N., Luchaninova V. N., Popova V. V., Simeshina O. V. Bolalardagi dismetabolik bilan nefropatiyalarning gomeostatik buyrak funksiyalarining tuzilishi // nefrologiya.-2004.8-jild, 2-son.-C. 68-72.
6. Rogov V. A., Kutirina I. M., Tareyeva I. E. va boshqalar. Nefrotik sindromda buyraklarning funktsional zaxirasi // ter. arx. - qaniydi? 1996.- №6.-C. 55-58.
7. Smirnov A. V., Yesayan A. M., Kayukov I. G. Surunkali buyrak kasalligi: yakdillik birligi yo'lida //nefrologiya.-2002.6-jild, 4-son.11-17 betlar.
8. Ишкабулова Г.Д., Холмурадова З.Э. Фосфолипидная структура и состояние перекисного окисления липидов эритроцитарных мембран у новорожденных от матерей с гестозом, сочетанным хроническим пиелонефритом. //Журнал Биомедицины и практики .2022.- №3 –С71-77.
9. Epstein M. Aldosterone as a mediator of progressive renal disease: Pathogenetic and clinical implications ||Am, J. Kidney Dis.-2001; 237:677-688.
10. Mazzali M., Hyghes J.; Kin Y. et. al. Elevated uric-acid increases blood pressure in the rat by a novel crystalindependent mechanism Hypertension.- 2001; 38: 1101-1106.
11. Ishkabulova G. D. et al. MODERN METHODS FOR ASSESSING THE COURSE, TREATMENT, AND PROGNOSIS OF CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
12. Yuryeva E. A., Dlin V. V. "Nefrologiya diagnostik qo'llanmasi,".-2002.-95c.
13. Ишкабулова Г. Д., Холмурадова З. Э. Номилдорлик surunkali pielonefrit va gestoz bilan kechgan onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda fosfolipid tuzilishi va eritrotsit membranalarining lipid peroksidlanish holati //Журнал Биомедицины и Практики. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
14. Ishkabulova G.D.,Kholmuradova Z.E. Functional state of the kidneys in Newborn born From Mothers With Pre-Eklampsia // World Bulletin of Public Health (WBPH).-2022 Semtember, -с75-78
15. Comparative assessment on the effect of different methods of corrective therapy on lipid metabolismand homeostatic renal function. ISHKABULOVA G.J.1, KHAIDAROVA K.R.1, KUDRATOVA G.N.1, KHOLMURADOVA Z.E.1
1 Department of Pediatrics, Faculty of Therapeutics, Samarkand State Medical Institute Том: 7 Номер: 3 Год: 2020 Страницы: 2794-2800
16. Jonhurozovna I. G., Ergashevna K. Z. CLINICAL SIGNIFICANCE OF FUNCTIONAL RESERVING OF THE KIDNEYS IN DISMETABOLIC NEPHROPATHY AND CHILDREN //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 60-65.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000